

TIJORAT BANKLARIDAGI KREDIT RISKINI BOSHQARISHNING XORIJI

TAJRIBASI

Qarshiyev Shoxrux

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13988200>

Annotatsiya. Kredit riski banklar uchun eng muhim xavf turlaridan biri bo'lib, uni samarali boshqarish moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun muhimdir. Mazkur maqolada tijorat banklarida kredit riskini boshqarishning xorijiy tajribasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, kredit riski, riskni boshqarish, xorijiy tajriba, bank tizimi, moliyaviy barqarorlik.

FOREIGN EXPERIENCE OF CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL
BANKS

Abstract. Credit risk is one of the most important types of risk for banks, and its effective management is important to ensure financial stability. This article analyzes the foreign experience of credit risk management in commercial banks.

Key words: commercial banks, credit risk, risk management, foreign experience, banking system, financial stability.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Аннотация. Кредитный риск является одним из важнейших видов риска для банков, и эффективное управление им важно для обеспечения финансовой устойчивости. В данной статье анализируется зарубежный опыт управления кредитным риском в коммерческих банках.

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитный риск, управление рисками, зарубежный опыт, банковская система, финансовая устойчивость.

Barcha rivojlangan davlatlarda bank tizimi iqtisodiyotning boshqa tizimlariga qaraganda eng qattiq nazorat qilinadigan obyekt hisoblanadi. Bank faoliyati "pul savdosi" bilan shug'ullanuvchi boshqa tuzilmalar faoliyatiga nisbatan ko'proq umumiy xususiyat kasb etadi.

Banklar mijozlar, tashkilotlar, sanoat va tijorat korxonolari va xususiy shaxslarning himoyasini o'z zimmalariga oladilar va o'z qarzdorlarining to'lov qobiliyatini kuzatib boradilar.

Banklarning turi ba'zi bir mamlakatlarda har xil bo'lsada, ular ustidan ko'plab cheklovlar o'rnatilgan.

Shulardan eng umumiy va muhimlari quyidagilardir:

1. Bank vakolatining chegarasi.

Riskni pasaytirish maqsadida bank portfellaridagi bir qator aktivlarga hamda bank faoliyatining ba'zi turlariga chegaralar o'rnatilgan. Ko'pincha likvidlilik darajasining pastligi va shu turdagi investitsiyalar bilan bog'liq risklarning ulushi kattaligidan banklarning ko'chmas mulkiga bevosita egalik qilish huquqi cheklanadi.

2. Kredit hajmini cheklash.

Kredit portfelinin ulushi tegishli kredit diversifikatsiyasi yo'li bilan pasaytirilishi mumkin. Uning asosiy yo'llaridan biri individual kredit hajmining yuqori chegarasini belgilashdan iborat. Bu yo'ldagi keyingi qadam aniq bir iqtisodiy soha yoki tarmoqqa berilayotgan kredit miqdori va hajmini cheklashdan iboratdir.

3. Egalik huquqining cheklanishi.

Ba'zi mamlakatlar nomoliyaviy tashkilot va kompaniyalarning tijorat banklariga egalik qilib olishlariga ruxsat bermaydi. Chunki bu narsa kredit mablag'larini shaxsiy maqsadga va bank egalari uchun eng qulay va foydali sharoitlarda ishlatishga olib keladi.

4. Kapitalga talab.

Kapitalning minimal hajmiga talab riskni nazorat qilish va yo'qotishlar riskini pasaytirishning eng muhim omillaridandir. Kapitalning darajasini pasaytirish riskli operatsiyalar bo'yicha daromadlar va zararlar o'rtasidagi mutanosiblikning pasayishiga olib keladi.

Oxirgi yillarda G'arbning asosiy davlatlarida "riskli" kapitalga talablarning standart to'plami kiritilmoqda. Bank balansining aktivlari kredit risk darajasida bir nechta kategoriyaga ajratiladi.

Qo'shma shtatlarda riskning hamma turlarini hisobga olish uchun kapitalning minimal hajmi talabini aktivlarining hamma turiga belgilab qo'yadilar. AQShda kapital darajasida belgilangan minimumdan oshadigan banklargagina yangi vakolatlar va imtiyozlar berish siyosati o'tkazilmoqda.

5. Kafolatlangan majburiyatlar bo'yicha ta'minlanganlik.

Bank tizimining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlash borasida qo'llanilayotgan chora-tadbirlardan ko'riladigan soliq to'lovchining zararlarini pasaytirish maqsadida banklarning kafolatlangan majburiyatlariga cheklovlar o'rnatish mumkin. AQShda bir jamg'armadagi sug'urta summasi hajmi ko'rsatilgan bir nechta hisobvaraqaasining egasi bo'lsa ham depozitlarni sug'urtalash tizimi tomonidan har bir alohida hisobvaraquadagi 100 ming dollargacha bo'lgan depozitlar sug'urtalanadi.

6. Xususiy va sinchikov tekshiruv olib borish.

Nazoratchilar bankning kapital bo'yicha vaziyatini va banklarning o'rnatilgan qoidalariga rioya qilishlarini va oxirgi kafolat soliq to'lovchilarning muhofazasi yuzasidan bank portfellarini risk darajasi bo'yicha baholashlari kerak. Bu maqsadga malakali revizorlarni jalb qilish yo'li bilan sinchikov tekshirishlar o'tkazish orqali erishish mumkin.

Fransiyada 24-yanvar 1984 yilda qabul qilingan "Kredit muassasalarining faoliyati va nazorati to'g'risida"gi qonunga muvofiq Fransiya bankining Prezidenti qiyin vaziyatga tushib qolgan bankning aksionerlariga o'z majburiyatlarini bajarishni davom ettirishlarini yoki tartibni saqlash va ushbu muassasa mavqeini ushlab qolish maqsadida boshqa banklar yordamini jalb qilishlarini taklif qiladi.

G'arb davlatlaridagi bozor xo'jaligi va klassik bank operatsiyalarining rivojlanishi risklarni aniqlashni uch kriteriyasiga amal qilish muhimligini namoyish qildi: foiz stavkalarini o'zgarishi, valuta kursi va bozor baholari.

AQShda banklar faoliyatini nazorat qilish funksiyasini Federal Rezerv Tizimi amalga oshiradi. "Federal Rezerv Tizimi to'g'risida"gi aktda (1913 yil) FRTning vazifalaridan biri bo'lmish "Bank ishi" ustidan samarali nazoratni tashkil etish haqida qayd etilgan. Bu majburiyatni boshqa Federal bank idoralari bilan bo'lishish orqali FRT tartibga solish funksiyasi bilan pul-kredit siyosatini o'tkazishni afzal ko'radi.

Aqshda potensial qarz oluvchining kreditga layoqatliligini baholashda va kredit riskini minimal darajaga olib kelishda "5 C" yondashuvni qo'llashadi.

- customer character-mijozning obro'si;
- capacity to pay-to'lovga qobilyatlik;
- capital-kapital;
- collateral-ta'minot;
- current business conditions and goodwill – iqtisodiy holat va uning samaradorligi.

2. Buyuk Britaniyada esa "PARTS" yondashuvidan foydalanishadi.

- purpose-maqсад;
- amount-miqdor;
- repayment-asosiy qarз va foizlarni to'lovga qobilyatliligi;
- term -muddat;
- security-ta'minot.

3. Angliya kliring banklarida asosan, “PARSER” va “CAMPARI” kabi yondashuvlardan keng foydalaniladi. Chunki, bu yondashuvlarda mijozning to'lovga qobiliyatligi kengroq tahlil qilinadi.

PARSER:

- Person-mijoz obro'si;
- amount-miqdor;
- repayment-to'lovga qobillik;
- security-ta'minot;
- expediency-maqsadlilik;
- remuneration-qarz berganlik uchun olinadigan daromad ya'ni foiz stavka.

CAMPARI:

- character-mijoz obro'si;
- ability-qarz oluvchining biznesini baholash;
- means-qarz olishga ehtiyojning tahlili;
- purpose-maqsadi;
- amount-miqdor;
- repayment-to'lovga qobillik;
- insurance -ta'minot.

Albatta, bu kabi yondashuvlar bir-biriga mazmunan bog'liq deb aytishimiz mumkin va ularning mamlakatimizdagi kredit berish tamoyillariga o'xshash deb aytishimiz ham mumkin.

Bu esa mamlakatimizda kredit riskini pasaytirishda xorij tajribalaridan foydalanilayotganining yorqin bir misoli deb aytamiz.

REFERENCES

1. Qoraliyev T., Omonov A. (2014) “Banklarda buxgalteriya hisobi” Toshkent, 248-b.
2. Ortiqov O.A., Qulliyev I.Y. (2015) “Bank menejmenti va marketingi” Toshkent, 186-b.
3. Abdullayeva Sh.Z. (2017) “Bank ishi” darslik. Toshkent Iqtisod-Moliya, 732-b.
4. Brian Scott-Quinn (2012). “commercial and Investment Banking and the International credit and capital Markets: A Guide to the Global Finance Industry and Its Governance”. 312p.
5. Лаврушин О.И. и др., (2011) Лаврушин И.О. “Банковское дело” учебник Москва., Инфрам: М.- 439с.
6. Abdullayeva Sh.Z., Abdullayev U.A. (2016). “Bank menejmenti va marketingi” darslik Toshkent. 326 b.